

УДК 004.415:658

DOI 10.5281/zenodo.20970967

ТКАЧЕВА Анастасия Валериевна¹,
ГАТАУЛЛИН Глеб Евгеньевич¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена рассмотрению теоретических и прикладных аспектов проектирования и прототипирования информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торговой фирмы. Описан ландшафт бизнес-процессов разработки информационно-аналитической системы, представлена их характеристика, описаны ключевые процессы в нотации EPC. Предложен прототип информационно-аналитической системы управления логистическими процессами предприятия, который включает модули управления заказами, управления складом, аналитики и формирования отчетности. Аналитические инструменты проектируемой системы позволяют осуществлять многомерный анализ логистических процессов на основе системы ключевых показателей, отражающих объемы и динамику товарооборота, уровень выполнения заказов, своевременность доставки, структуру ассортимента, загрузку складской инфраструктуры и пространственное распределение товарных потоков.

В статье исследованы основные направления получения эффекта от внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами на торговом предприятии, а также организационные преимущества для различных направлений логистической деятельности.

Рассмотрены организационные, технические, финансовые и эксплуатационные риски реализации проекта, наличие которых обусловлено сложностью интеграции системы, необходимостью изменения существующих бизнес-процессов и зависимостью эффективности проекта от устойчивости цифровой инфраструктуры предприятия. Использование механизмов планирования, мониторинга и контроля реализации проекта позволяет существенно снизить вероятность возникновения критических отклонений и обеспечить стабильное функционирование информационно-аналитической системы управления логистическими процессами после ее внедрения.

Результаты исследования в виде разработанных процессных моделей, проектных решений и прототипа информационно-аналитической системы могут быть использованы в деятельности торговых и логистических предприятий с целью совершенствования управления логистическими процессами, повышения эффективности использования логистических ресурсов и качества информационной поддержки принятия управленческих решений.

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, логистика, логистические процессы, проектирование, проект, прототип, управление, торговое предприятие, бизнес-процессы.

Введение. В современных условиях цифровой трансформации экономики логистическая деятельность становится одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности компаний. Рост объемов товарооборота,

усложнение цепей поставок, увеличение количества участников логистических процессов и повышение требований к скорости и качеству обслуживания клиентов обуславливают необходимость совершенствования механизмов управления логистической деятельностью на основе современных цифровых технологий и аналитических инструментов.

Современные тенденции развития мировой и отечественной логистики подтверждают возрастающую роль информационно-аналитических систем в управлении логистическими процессами. Так, объем мирового рынка программного обеспечения для логистики в 2025 году оценивался в 15,68 млрд дол., а к 2034 году прогнозируется его рост до 31,7 млрд дол. [13]. Аналогичная динамика наблюдается на рынке систем управления транспортной логистикой (TMS), объем которого в 2025 году составил 18,5 млрд дол., а к 2030 году ожидается его дальнейший рост до 37,04 млрд дол. [14]. Одновременно происходит активное развитие рынка логистической аналитики, автоматизации складских процессов и цифрового мониторинга поставок.

Существенные изменения наблюдаются и в практике управления логистической деятельностью предприятий. Доля компаний, использующих интегрированные решения на основе ERP-, WMS- и TMS-систем, увеличилась с 38% до 62%, а уровень применения технологий цифрового мониторинга поставок возрос с 42% до 71%. Кроме того, доля предприятий, планирующих внедрение информационно-аналитических систем логистики, увеличилась с 32% до 61%, что свидетельствует о формировании устойчивого спроса на цифровые инструменты управления логистическими процессами и повышении уровня цифровой зрелости предприятий.

Вместе с тем во многих российских компаниях сохраняется проблема использования разрозненных информационных систем, не обеспечивающих комплексную интеграцию данных, сквозную аналитическую поддержку и единое информационное пространство управления логистической деятельностью. Это приводит к снижению прозрачности логистических процессов, усложнению контроля и планирования, увеличению операционных затрат и ограничению возможностей принятия своевременных и обоснованных управленческих решений.

В связи с этим особую актуальность приобретает проектирование информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании, обеспечивающей интеграцию информационных потоков, повышение качества аналитической поддержки управления и совершенствование механизмов принятия решений в условиях цифровизации экономики.

Вопросы цифровизации логистики, управления логистическими процессами и применения информационно-аналитических систем в логистической деятельности компании рассматриваются в работах Н.З. Арифджановой [1], Н.Ю. Вислобокова [2], Е.Ф. Замостоцкой [2], В.И. Иванова [2], Т.Г. Долговой [3], М.С. Никанорова [3], В.А. Орлова [3], В.Н. Ефремова [4], В.В. Беляева [4], Т.Н. Егорушкиной [4], И.Н. Кренгауз [5], О.С. Лисовского [6], Л.В. Наркевич [7], Е.А. Наркевич [7], Т.В. Подольской [8], А.Г. Сотникова [8], Г.О. Сидоренко [9], А.А. Чередниковой [9], О.А. Удалых [10], А.Н. Штефан [11], Н.В. Шмелевой [11], А.В. Богатырева [11], А.Н. Жуковой [11], О.М. Юсуфовой [12], В.А. Шиболденкова [12], А.А. Андреевой [12] и других исследователей. В этих работах изучаются вопросы цифровой трансформации логистики, автоматизации складских и транспортных процессов, применения ERP-, WMS-, TMS- и SCM-систем, развития цифрового мониторинга поставок, использования аналитических инструментов и повышения прозрачности логистической деятельности предприятий. Вместе с тем вопросы проектирования информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании, обеспечивающей интеграцию данных, аналитическую поддержку принятия решений и адаптацию к специфике деятельности конкретного предприятия, остаются недостаточно проработанными и

сохраняют научную и практическую значимость.

Целью статьи является рассмотрение теоретических и прикладных аспектов проектирования и прототипирования информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торговой компании, направленной на повышение эффективности ее деятельности. Для достижения данной цели авторы рассматривают процесс проектирования и разработки информационно-аналитической системы с позиций проектного и процессного подходов, предлагают прототип проектируемой системы, реализация которого в готовый информационный продукт позволит обеспечить интеграцию, хранение, аналитическую обработку и визуализацию данных логистической деятельности предприятия, а также получить ряд экономических и организационных эффектов от ее использования.

Материалы и методы. В рамках исследования были использованы данные из открытых источников информации относительно исследуемой проблематики, практический опыт работы специалистов торговых предприятий. Методологическую основу исследования составили методы: анализ и синтез (для изучения сущности и особенностей управления логистическими процессами компании в условиях цифровизации); системный и процессный подходы (для формирования ландшафта бизнес-процессов разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании); архитектурный подход (для разработки прототипа информационно-аналитической системы); проектный подход (для создания проекта разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торгового предприятия).

Основная часть. Управление логистическими процессами в условиях цифровизации характеризуется рядом особенностей, обусловленных внедрением современных цифровых технологий и трансформацией традиционных подходов к организации логистической деятельности. Если в традиционной модели процессы закупки, складирования и транспортировки функционировали как относительно самостоятельные элементы, взаимодействие между которыми сопровождалось временными задержками и информационными разрывами, то цифровизация обеспечивает их интеграцию в единое информационное пространство.

В условиях цифровой трансформации экономики и усложнения цепей поставок особую значимость приобретают информационно-аналитические системы управления логистическими процессами компании. Данные системы выступают не только инструментом автоматизации отдельных логистических операций, но и важнейшим элементом цифровой инфраструктуры предприятия, обеспечивающим интеграцию закупочной, складской, транспортной и распределительной логистики в единое информационное пространство. Использование современных информационно-аналитических систем позволяет осуществлять мониторинг логистических процессов в режиме реального времени, повышать качество управленческих решений на основе анализа данных, оптимизировать использование ресурсов и обеспечивать высокий уровень координации участников цепи поставок.

Организация разработки информационно-аналитической системы управления логистическими потоками компании является многоэтапным процессом, требующим комплексного подхода к планированию, организации и контролю проектных работ. Каждый этап проекта характеризуется наличием специфических целей, задач, ресурсных ограничений и требований к результатам, что обуславливает необходимость координации действий участников проекта и обеспечения согласованности принимаемых решений. В данных условиях эффективное управление проектом выступает важным фактором достижения запланированных результатов и успешной реализации разрабатываемой

системы.

При проектировании информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торгового предприятия важным аспектом является детальное планирование всех бизнес-процессов на основе современных методологий и программного обеспечения. На рис. 1 представлен ландшафт бизнес-процессов, реализуемых при разработке данной информационно-аналитической системы, который отражает последовательность основных этапов реализации проекта и позволяет сформировать целостное представление о структуре работ, необходимых для создания и внедрения системы. Построение модели обеспечивает формализацию процесса разработки, определение состава проектных мероприятий и взаимосвязей между ними.

Рис. 1. Ландшафт бизнес-процессов разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торговой компании

Как видно из рис. 1, процесс разработки информационно-аналитической системы управления логистическими потоками включает шесть основных этапов:

- анализ деятельности;
- планирование;
- подготовка к проекту;

- проектирование;
- разработка;
- внедрение.

Последовательная реализация указанных этапов обеспечивает достижение целей проекта, снижение рисков разработки и создание условий для успешного внедрения информационно-аналитической системы в деятельность торгового предприятия.

Рассмотрим более детально указанные бизнес-процессы с графической визуализацией ключевых процессов в нотации EPC (Event-driven Process Chain – событийной цепочке процессов), позволяющей описать процесс как цепочку чередующихся событий (что случилось) и функций (что нужно сделать) [15].

Процесс *анализа деятельности* является первым этапом разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании и направлен на исследование особенностей функционирования предприятия, выявление существующих проблем и формирование требований к будущей системе. В рамках данного этапа решаются организационные вопросы реализации проекта, проводится обследование деятельности предприятия, определяются границы автоматизации и формируются бизнес-требования к разрабатываемому решению.

Процесс *планирования* направлен на формирование организационной и ресурсной основы реализации проекта разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании. В рамках данного этапа осуществляется оценка трудоемкости проекта, планирование этапов, сроков и ресурсов, определение состава проектной команды, расчет бюджета и разработка концепции будущей системы. Диаграмма процесса планирования в нотации EPC представлена на рис. 2.

Процесс *подготовки к проекту* направлен на создание организационных, технических и методических условий для последующей разработки информационно-аналитической системы. В рамках данного этапа осуществляется формирование рабочей группы проекта, подготовка среды проектирования, анализ деятельности предприятия и процессов, подлежащих автоматизации, а также уточнение требований к разрабатываемой системе.

Процесс *проектирования* направлен на разработку архитектурных и функциональных решений информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании (рис. 3). В рамках данного этапа осуществляется проектирование аппаратной и программной среды эксплуатации системы, разработка системной архитектуры, логики функционирования программного обеспечения и структуры базы данных. Дополнительно выполняется проектирование ролей пользователей и матриц доступа, определение требований к рабочим местам, а также разработка пользовательского интерфейса системы.

Диаграмма процесса *разработки* информационно-аналитической системы управления логистическими процессами представлена на рис. 4. Как видно из рис. 4, процесс разработки системы направлен на создание, интеграцию и тестирование программного решения в соответствии с утвержденными требованиями проекта. В рамках данного этапа осуществляется настройка среды разработки и тестирования, прототипная разработка программного решения, управление ходом выполнения проекта и учет изменений, возникающих в процессе реализации.

Особое внимание уделяется интеграции разработанных компонентов системы, проведению тестирования и устранению выявленных ошибок и недоработок. После подтверждения корректности функционирования системы осуществляется разработка эксплуатационной и пользовательской документации, а также выполнение работ по

оптимизации и совершенствованию программного решения.

Результатом процесса является готовая к внедрению информационно-аналитическая система управления логистическими процессами, сопровождаемая технической и пользовательской документацией.

Рис. 2. Диаграмма процесса планирования в нотации EPC

Диаграмма процесса внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами в нотации EPC представлена на рис. 5. Данный процесс направлен на ввод разработанного решения в эксплуатацию и обеспечение его эффективного использования в деятельности предприятия. В рамках этапа выполняются установка и настройка системы, развертывание программного обеспечения в рабочей среде, а также подготовка пользователей к работе с новым инструментом.

Существенное внимание уделяется проведению опытной эксплуатации, позволяющей проверить работоспособность системы в реальных условиях функционирования предприятия. По результатам эксплуатации осуществляется сбор замечаний пользователей, анализ выявленных недостатков и выполнение необходимых

доработок программного решения.

Рис. 3. Диаграмма процесса проектирования в нотации EPC

Завершающими этапами процесса являются перевод системы в промышленную эксплуатацию и передача ее на сопровождение в подразделение технической поддержки. Результатом внедрения является полноценное функционирование информационно-аналитической системы в деятельности компании и обеспечение ее дальнейшей поддержки и развития.

Особенностью проекта разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании является его комплексный характер, обусловленный необходимостью учета специфики логистической деятельности предприятия, интеграции с существующими информационными системами и обеспечения соответствия разрабатываемого решения требованиям пользователей. Кроме того, в процессе реализации проекта возможно возникновение изменений требований, ресурсных

ограничений и организационных факторов, оказывающих влияние на сроки и результаты выполнения работ.

Рис. 4. Диаграмма процесса разработки информационно-аналитической системы в нотации EPC

Рис. 5. Диаграмма процесса внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании в нотации EPC

В данных условиях особую значимость приобретает применение инструментов проектного управления, обеспечивающих планирование, координацию и контроль выполнения проектных мероприятий на протяжении всего жизненного цикла разработки системы. Использование современных методов управления проектами позволяет

структурировать работы, определить последовательность их выполнения, распределить ответственность между участниками проекта и обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов.

В рамках исследования для целей организации и контроля процесса разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами был использован программный продукт Microsoft Project, предназначенный для календарно-сетевого планирования проектов. Применение данного инструмента позволило сформировать иерархическую структуру работ проекта, установить логические взаимосвязи между задачами, определить продолжительность выполнения отдельных этапов, распределить ресурсы и сформировать календарный график реализации проекта.

Кроме того, использование специализированного программного обеспечения обеспечило возможность контроля сроков выполнения работ, мониторинга загрузки участников проекта и оценки стоимости реализации проектных мероприятий.

Для реализации проекта необходимо привлечение различных ресурсов, поскольку разработка информационно-аналитической системы требует участия как управленческих, так и технических специалистов, обеспечивающих выполнение всех этапов работ. Корректное определение стоимости трудовых ресурсов имеет ключевое значение для планирования проекта и оценки его экономической эффективности.

Важным элементом процесса разработки информационно-аналитической системы выступает прототипирование будущей системы (подпроцесс 5.2 «Прототипная разработка решения, кодирование» на рис. 1). Данный подпроцесс предполагает создание предварительной, упрощённой версии информационно-аналитической системы для целей проверки идей, тестирования ключевых гипотез, отработки логики взаимодействия и реализации обратной связи до начала полноценной разработки и внедрения системы.

Разработка прототипа информационно-аналитической системы управления логистическими процессами предприятия ориентирована на формирование целостного представления о функциональной структуре системы, логике взаимодействия ее компонентов и возможностях использования аналитической информации в управленческой деятельности. Прототипирование позволяет на раннем этапе определить состав основных модулей системы, структуру пользовательских интерфейсов и перечень ключевых показателей, необходимых для мониторинга и анализа логистических процессов.

В процессе разработки прототипа осуществляется формализация требований к обработке и представлению данных, а также моделирование основных пользовательских сценариев, связанных с управлением заказами, складскими операциями, транспортировкой и доставкой продукции. Визуализация экранных форм информационно-аналитической системы обеспечивает наглядное отображение потоков информации и взаимосвязей между логистическими процессами, что способствует повышению обоснованности проектных решений и снижению рисков на этапе последующей программной реализации.

Одновременно с разработкой прототипа формируется техническое решение, направленное на обеспечение интеграции информационно-аналитической системы с уже функционирующими на предприятии информационными системами. Такая интеграция рассматривается как необходимое условие создания единого информационного пространства, обеспечивающего консолидацию данных из различных источников и их использование для комплексного анализа логистической деятельности предприятия.

Центральным элементом пользовательского интерфейса разработанного прототипа информационно-аналитической системы является главная страница, предназначенная для обеспечения оперативного доступа руководства и специалистов предприятия к ключевым показателям логистической и сбытовой деятельности. Главная страница выполняет

интеграционную функцию, объединяя в едином визуальном пространстве обобщенные данные о состоянии заказов, логистических операций, складских запасов и финансово-экономических результатах деятельности предприятия.

Визуальная структура главной страницы ориентирована на реализацию принципов дашборд-аналитики, что позволяет пользователям в режиме реального времени получать агрегированную информацию о текущем состоянии логистических процессов и оперативно выявлять отклонения от плановых показателей. Прототип главной страницы информационно-аналитической системы торгового предприятия представлен на рис. 6.

Рис. 6. Главная страница прототипа информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торгового предприятия

Как видно из рис. 6, главная страница прототипа информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торгового предприятия содержит совокупность ключевых индикаторов, отражающих текущее состояние деятельности предприятия, включая численность клиентской базы, объем товарооборота и количество сотрудников. Данные показатели формируют обобщенное представление о масштабах и динамике функционирования компании и служат исходной основой для анализа

эффективности логистических процессов.

Существенное место на главной странице отведено модулю мониторинга логистики, представленному в виде картографической визуализации маршрутов доставки и состояния исполнения заказов. Использование геоинформационного представления данных позволяет повысить наглядность контроля транспортных операций, а также оперативно выявлять проблемные зоны, связанные с задержками и отклонениями в процессе доставки товаров.

Дополнительно на главной странице реализованы элементы аналитического отображения информации о динамике товарооборота, структуре партнерских отношений и состоянии складских запасов. Представление данных в виде графиков и диаграмм способствует снижению когнитивной нагрузки на пользователя и повышает эффективность восприятия аналитической информации при принятии управленческих решений.

Главная страница прототипа информационно-аналитической системы выполняет функцию централизованной точки доступа к ключевым данным логистической деятельности предприятия и обеспечивает информационную поддержку оперативного и тактического управления логистическими процессами торгового предприятия.

Представление данных в виде графиков и диаграмм способствует снижению когнитивной нагрузки на пользователя и повышает эффективность восприятия аналитической информации при принятии управленческих решений.

Одним из ключевых функциональных модулей разрабатываемого прототипа информационно-аналитической системы является модуль управления заказами, обеспечивающий поддержку процессов приема, обработки, контроля и анализа заказов клиентов. Данный модуль ориентирован на автоматизацию операционной деятельности предприятия и снижение трудоемкости выполнения логистических операций, связанных с управлением заказами на всех этапах их жизненного цикла.

Интерфейс модуля управления заказами включает инструменты фильтрации и поиска, позволяющие осуществлять выборку заказов по различным критериям, включая статус выполнения, период оформления и клиента. Использование фильтров обеспечивает повышение оперативности работы пользователей и упрощает анализ текущей загрузки логистических и складских подразделений предприятия.

Модуль управления заказами в составе прототипа информационно-аналитической системы выполняет функцию ключевого инструмента оперативного управления логистическими процессами предприятия, обеспечивая согласованность действий между подразделениями и формируя информационную основу для последующего аналитического анализа и принятия управленческих решений.

Важным функциональным компонентом прототипа информационно-аналитической системы управления логистическими процессами является модуль управления складом, предназначенный для информационной поддержки операций складского учета и контроля движения материальных потоков. Данный модуль ориентирован на повышение прозрачности складских процессов, снижение рисков дефицита или избыточных запасов, а также обеспечение своевременного контроля сроков годности и условий хранения продукции. Реализация модуля управления складом обеспечивает централизованное представление информации о текущих остатках товаров, операциях приемки и отгрузки, результатах инвентаризации и параметрах хранения продукции.

Интерфейс складского модуля структурирован по основным направлениям складской деятельности и включает функции приемки товаров, отгрузки продукции, проведения инвентаризации и контроля остатков. Такое функциональное разграничение обеспечивает логичную организацию работы пользователей и способствует снижению вероятности ошибок при выполнении складских операций. На складке модуля

отображается информация о текущих складских остатках с указанием наименований продукции, объемов в наличии, доступного количества и сроков годности. Представление данных в табличной форме позволяет осуществлять оперативный контроль состояния запасов и выявлять позиции, требующие приоритетного внимания, включая товары с истекающими сроками хранения.

Дополнительно в модуле реализован элемент визуализации зон хранения, позволяющий связать учетные данные с физическим размещением продукции на складе. Использование такого подхода способствует повышению точности складского учета и создает предпосылки для оптимизации процессов размещения и перемещения товаров внутри складского комплекса.

Таким образом, модуль управления складом в составе прототипа информационно-аналитической системы обеспечивает информационную поддержку ключевых складских процессов предприятия и формирует основу для принятия обоснованных управленческих решений в области управления запасами и логистической инфраструктурой торгового предприятия.

В рамках разработки прототипа информационно-аналитической системы управления логистическими процессами сформировано целостное представление о функциональной структуре системы, логике взаимодействия ее основных модулей и сценариях работы пользователей. Прототипирование позволило визуализировать ключевые элементы пользовательского интерфейса и отразить взаимосвязь между операционными процессами управления заказами, складской деятельностью, транспортной логистикой и аналитической обработкой данных.

Сформированное техническое решение интеграции ориентировано на обеспечение согласованного взаимодействия проектируемой информационно-аналитической системы с существующими информационными системами предприятия. Такой подход создает предпосылки для формирования единого информационного пространства, в рамках которого обеспечивается консолидация данных из различных источников и их использование для поддержки управленческих решений.

Разработка прототипа позволила формализовать требования к структуре данных, функциональным возможностям системы и пользовательским ролям, а также снизить риски, связанные с последующей программной реализацией и внедрением информационно-аналитической системы. Использование прототипа обеспечивает возможность поэтапного развития системы и адаптации ее функционала к изменяющимся условиям деятельности предприятия.

Таким образом, результаты разработки прототипа и формирования технического решения интеграции создают методическую и технологическую основу для дальнейшей реализации информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торгового предприятия и ее внедрения в практику управления.

Проектирование аналитических инструментов информационно-аналитической системы управления логистическими процессами направлено на формирование методической и инструментальной основы для оценки результативности логистической деятельности предприятия и поддержки процесса принятия управленческих решений. Аналитический функционал системы ориентирован на комплексную обработку данных, поступающих из операционных модулей управления заказами, складом и транспортной логистикой, с целью выявления тенденций, закономерностей и отклонений в функционировании логистической системы.

В рамках проектирования аналитических инструментов особое внимание уделяется определению системы показателей, отражающих эффективность логистических процессов на различных уровнях управления. К таким показателям относятся объем и динамика

товарооборота, показатели выполнения заказов и своевременности доставки, уровень загрузки складской инфраструктуры, структура ассортимента и география продаж. Использование совокупности взаимосвязанных индикаторов позволяет обеспечить многомерный анализ логистической деятельности предприятия и повысить обоснованность управленческих решений.

Аналитические инструменты проектируемой системы предполагают применение методов визуализации данных, включая дашборды, графики, диаграммы и картографические представления, что способствует повышению наглядности результатов анализа и снижению трудоемкости их интерпретации. Интеграция визуальной аналитики с показателями эффективности обеспечивает оперативный доступ пользователей к ключевой управленческой информации и позволяет своевременно реагировать на изменения во внутренней и внешней среде предприятия.

Ключевым элементом аналитического контура проектируемой информационно-аналитической системы является аналитический модуль, предназначенный для оперативного мониторинга и комплексного анализа показателей логистической и сбытовой деятельности предприятия. Данный модуль обеспечивает обработку агрегированных данных, формируемых на основе информации из операционных подсистем, и ориентирован на поддержку управленческих решений в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.

Аналитический модуль реализует принципы дашборд-аналитики, что позволяет в наглядной форме представлять ключевые показатели эффективности логистических процессов, выявлять тенденции развития и оперативно оценивать текущее состояние деятельности предприятия. Прототип экранной формы аналитического модуля представлен на рис. 7.

Аналитический модуль включает совокупность ключевых показателей, отражающих результаты логистической и сбытовой деятельности предприятия, в том числе объем товарооборота, продажи в натуральном выражении, численность клиентской базы и уровень своевременности доставки. Представление данных в виде обобщенных индикаторов позволяет оперативно оценивать эффективность функционирования логистической системы и выявлять отклонения от целевых значений.

Значительное внимание в аналитическом модуле уделено анализу динамики продаж, представленной в разрезе временных периодов и объемных показателей. Совмещение показателей выручки и объемов реализации обеспечивает возможность комплексной оценки взаимосвязи финансовых и логистических результатов деятельности предприятия, а также выявления сезонных и структурных особенностей спроса.

Дополнительно аналитический модуль предусматривает визуализацию структуры ассортимента продукции и географии продаж, что позволяет анализировать распределение товарных потоков и оценивать пространственные особенности логистической деятельности. Использование картографических и диаграммных форм представления данных повышает наглядность аналитической информации и способствует более глубокому пониманию закономерностей функционирования логистической системы.

Отдельным элементом аналитического модуля является отображение показателей загрузки складской инфраструктуры и состояния внешней среды, включая макроэкономические индикаторы. Учет данных параметров расширяет аналитические возможности системы и создает предпосылки для принятия более обоснованных управленческих решений в сфере планирования логистических и складских операций.

Таким образом, аналитический модуль в составе проектируемой информационно-аналитической системы обеспечивает переход от простого учета логистических операций к их системному анализу и формирует информационную основу для повышения

эффективности управления логистическими процессами торгового предприятия.

Рис. 7. Экранная форма аналитического модуля прототипа информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торгового предприятия

Завершающим элементом аналитического контура проектируемой информационно-аналитической системы является модуль отчетности, предназначенный для формирования регламентированных и аналитических отчетов по ключевым направлениям деятельности предприятия. Данный модуль обеспечивает агрегирование и структурирование данных, полученных в результате функционирования операционных и аналитических подсистем, с целью комплексной оценки эффективности логистических процессов и результатов хозяйственной деятельности.

Модуль отчетности ориентирован на поддержку управленческих решений на

тактическом и стратегическом уровнях управления и позволяет осуществлять анализ показателей в разрезе продаж, ассортимента, логистики, финансовых результатов и эффективности персонала.

В результате проектирования аналитических инструментов информационно-аналитической системы управления логистическими процессами сформирован комплекс средств аналитической обработки и визуализации данных, ориентированный на оценку эффективности логистической деятельности предприятия и поддержку процесса принятия управленческих решений. Реализация аналитического контура системы обеспечивает интеграцию данных, формируемых в рамках операционных модулей, и их преобразование в структурированную управленческую информацию.

Разработанные аналитические инструменты позволяют осуществлять многомерный анализ логистических процессов на основе системы ключевых показателей, отражающих объемы и динамику товарооборота, уровень выполнения заказов, своевременность доставки, структуру ассортимента, загрузку складской инфраструктуры и пространственное распределение товарных потоков. Использование совокупности взаимосвязанных индикаторов создает условия для комплексной оценки результативности логистической системы и выявления факторов, оказывающих влияние на ее эффективность.

Применение методов визуальной аналитики в виде дашбордов, графиков, диаграмм и картографических представлений способствует повышению наглядности аналитической информации и снижению трудоемкости ее интерпретации. Это обеспечивает оперативный доступ пользователей к ключевым показателям и повышает скорость реакции на изменения в параметрах логистической деятельности предприятия.

Оценка эффективности проекта включает анализ экономических, организационных и управленческих результатов внедрения информационно-аналитической системы. В рамках исследования рассматриваются ожидаемый экономический эффект от автоматизации логистических процессов, изменение ключевых показателей деятельности предприятия.

Основные направления получения эффекта от внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные направления получения эффекта от внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании

Направление эффекта	Содержание эффекта	Ожидаемый результат
Автоматизация обработки данных	Централизация процессов обработки логистической информации	Сокращение трудоемкости обработки данных
Повышение оперативности управления	Использование аналитических инструментов мониторинга	Повышение скорости принятия решений
Снижение логистических затрат	Оптимизация маршрутов и транспортных операций	Снижение расходов на логистику
Повышение прозрачности процессов	Централизованный контроль логистических операций	Улучшение контроля деятельности
Снижение количества ошибок	Исключение дублирования и ручной обработки данных	Повышение достоверности информации
Повышение производительности персонала	Автоматизация рутинных операций	Оптимизация использования трудовых ресурсов
Повышение качества планирования	Использование аналитики и прогнозирования	Улучшение эффективности логистических процессов
Развитие цифровой инфраструктуры	Формирование единого информационного пространства	Повышение уровня цифровизации предприятия

Представленные направления получения эффекта свидетельствуют о комплексном влиянии внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами на результаты деятельности предприятия. Наиболее существенные изменения ожидаются в области повышения оперативности обработки информации, снижения логистических издержек, совершенствования контроля логистических операций и расширения аналитических возможностей системы управления.

Кроме того, внедрение информационно-аналитической системы обеспечивает повышение согласованности деятельности структурных подразделений, улучшение информационного взаимодействия между участниками логистических процессов и формирование единого информационного пространства предприятия. В совокупности это создает предпосылки для повышения эффективности логистической деятельности, качества управленческих решений и конкурентоспособности торгового предприятия.

Полученные результаты показывают, что внедрение информационно-аналитической системы обеспечивает существенное повышение эффективности логистической деятельности предприятия. Наиболее значимый эффект достигается в области обработки информации, формирования отчетности и управления логистическими операциями, что обусловлено автоматизацией процессов анализа данных, централизованным хранением информации и использованием аналитических инструментов поддержки управленческих решений.

Дополнительно внедрение системы позволяет повысить эффективность использования транспортных ресурсов, сократить количество ошибок при обработке данных и ускорить выполнение логистических операций. Централизация информационных потоков способствует улучшению взаимодействия между подразделениями компании, повышению прозрачности бизнес-процессов и оперативности принятия управленческих решений.

В совокупности реализация проекта обеспечивает не только экономический эффект, связанный со снижением затрат и повышением производительности, но и организационные преимущества, направленные на повышение качества управления логистической деятельностью предприятия и развитие его цифровой инфраструктуры.

Помимо экономического эффекта, внедрение информационно-аналитической системы управления логистическими процессами обеспечивает существенные организационные преимущества для компании. Основные организационные эффекты представлены в табл. 2.

Таблица 2. Организационные эффекты внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании

Направление	Организационный эффект
1	2
Управление логистикой	Повышение прозрачности логистических операций, централизованный контроль маршрутов, перевозок и использования транспортных ресурсов
Обработка информации	Централизация, автоматизация и ускорение процессов обработки логистических данных и формирования отчетности
Взаимодействие подразделений	Повышение координации работы подразделений за счет единого информационного пространства и оперативного обмена данными
Управленческие решения	Повышение обоснованности и оперативности принимаемых решений на основе аналитической обработки данных
Контроль деятельности	Усиление мониторинга логистических процессов, сроков выполнения операций и эффективности использования ресурсов

Окончание табл. 2

1	2
Информационная поддержка	Формирование единого информационно-аналитического пространства компании
Аналитическая деятельность	Расширение возможностей анализа логистических показателей и прогнозирования результатов деятельности
Управление рисками	Своевременное выявление отклонений и снижение вероятности возникновения логистических рисков
Производительность персонала	Снижение трудоемкости рутинных операций и повышение эффективности работы сотрудников
Цифровизация деятельности	Повышение уровня цифровой зрелости предприятия и развитие цифровой инфраструктуры управления логистикой

Ист.: авторская разработка.

Проведенная оценка организационных эффектов показывает, что внедрение информационно-аналитической системы способствует повышению управляемости логистической деятельности компании и улучшению качества внутренних бизнес-процессов. Использование единого цифрового контура обеспечивает повышение согласованности действий подразделений, сокращение времени обработки информации и повышение оперативности реагирования на изменения в логистических процессах.

Дополнительно реализация проекта позволяет повысить уровень контроля выполнения операций, обеспечить более эффективное использование транспортных и трудовых ресурсов, а также снизить зависимость процессов управления от ручной обработки информации. В совокупности это способствует повышению устойчивости логистической деятельности предприятия и формированию современной цифровой среды управления компанией.

Обсуждение результатов. Внедрение информационно-аналитической системы управления логистическими процессами позволяет обеспечить централизованную обработку данных, повысить прозрачность логистических операций, сократить время обработки информации и снизить влияние субъективных факторов при принятии решений. Дополнительно использование аналитических инструментов способствует повышению эффективности планирования маршрутов, оптимизации использования транспортных ресурсов и снижению логистических затрат предприятия.

Однако, несмотря на ожидаемый положительный эффект от внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании, реализация проекта сопровождается рядом организационных, технических, финансовых и эксплуатационных рисков. Наличие данных рисков обусловлено высокой сложностью интеграции информационных систем, необходимостью изменения существующих бизнес-процессов и зависимостью эффективности проекта от устойчивости цифровой инфраструктуры предприятия.

В процессе внедрения информационно-аналитической системы возможны риски, связанные с превышением сроков реализации проекта, увеличением затрат на разработку и сопровождение системы, недостаточной готовностью персонала к использованию новых цифровых инструментов, а также возникновением проблем интеграции с действующей корпоративной системой. Дополнительно значимое влияние оказывают риски информационной безопасности и стабильности функционирования программно-технической инфраструктуры.

Риски проекта внедрения информационно-аналитической системы управления логистическими процессами компании включают:

- превышение сроков реализации проекта: возникает в связи с высокой сложностью разработки и интеграции системы и может привести к смещению сроков запуска системы;

- увеличение затрат проекта: возникает в связи с дополнительными работами по настройке и интеграции и может привести к росту общей стоимости проекта;
- сопротивление персонала изменениям: причина – недостаточная готовность сотрудников к цифровизации процессов, что может привести к снижению эффективности использования системы;
- ошибки интеграции с действующими системами: причина – несовместимость программных компонентов, последствия – нарушение обмена данными и сбои в работе системы;
- нарушение информационной безопасности: причина – угрозы несанкционированного доступа к данным, последствия – потеря или компрометация информации;
- недостаточная производительность системы: причина – рост объема обрабатываемых данных, последствия – замедление работы аналитических модулей;
- сбои в работе системы из-за ошибок программного обеспечения или инфраструктуры, что может привести к временной недоступности системы;
- недостаточная точность аналитики из-за ошибок исходных данных и неполноты информации, что может привести к снижению качества управленческих решений.

Представленные риски показывают, что успешная реализация проекта требует постоянного контроля технических, организационных и финансовых параметров внедрения системы. Наиболее значимыми являются риски, связанные с интеграцией системы, обеспечением информационной безопасности и устойчивостью функционирования цифровой инфраструктуры предприятия.

Вместе с тем, использование механизмов планирования, мониторинга и контроля реализации проекта позволяет существенно снизить вероятность возникновения критических отклонений и обеспечить стабильное функционирование информационно-аналитической системы после ее внедрения.

Заключение. Проект разработки информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торгового предприятия представляет собой комплексное решение, направленное на совершенствование существующей системы управления и повышение эффективности логистической деятельности фирмы.

Разработанный прототип информационно-аналитической системы управления логистическими процессами торговой компании позволил сформировать целостное представление о функциональной структуре, пользовательских интерфейсах и аналитических возможностях проектируемого решения. Разработанные экранные формы и аналитические инструменты обеспечивают поддержку основных логистических процессов предприятия, а также создают условия для комплексного анализа данных и повышения качества управленческих решений.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают, что внедрение информационно-аналитической системы обеспечивает не только сокращение логистических затрат и повышение эффективности управления процессами компании, но и создает основу для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры предприятия, повышения конкурентоспособности и устойчивости его деятельности в условиях цифровой трансформации экономики. Реализация прототипа позволила определить основные пользовательские сценарии, структуру аналитических инструментов и направления интеграции системы с действующими информационными ресурсами компании.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0026 «Экосистема взаимодействия субъектов в регионе на основе разработки

рекомендательных систем с использованием алгоритмов нечеткой кластеризации данных цифровых проектов» (бюджетный цикл 2026 –2028 гг.).

Список литературы

1. Арифджанова, Н.З. Исследование влияния цифровизации на управление логистическими компаниями / Н.З. Арифджанова // Экономика и социум. – 2023. – №4 (107). – С. 422-426.
2. Вислобоков, Н.Ю. Современные информационно-аналитические системы в транспортной логистике / Н.Ю. Вислобоков, Е.Ф. Замостоцкая, В.И. Иванов // Актуальные вопросы образования и науки. – 2019. – № 2 (68). – С. 30-35.
3. Долгова, Т.Г. Проектирование информационной системы управления складскими операциями с адресным размещением товаров / Т.Г. Долгова, М.С. Никаноров, В.А. Орлов, А.А. Бартуш // Глобальный научный потенциал. – 2024. – №9 (162). – С. 211-214.
4. Ефремов, В.Н. Применение аналитического инструментария для оценки логистической деятельности предприятия в условиях цифровой трансформации / В.Н. Ефремов, В.В. Беляев, Т.Н. Егорушкина, С.Н. Клещарь // Современное общество, наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: монография. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.). – 2023. – С. 88-97. – EDN: VTIWZX.
5. Кренгауз, И.Н. Цифровая трансформация логистики: тренды, вызовы и перспективы / И.Н. Кренгауз // Молодой исследователь Дона. – 2025. – №10 (5). – С. 122-132.
6. Лисовский, О.С. Разработка методов цифровизации процессов в логистике / О.С. Лисовский // Актуальные исследования. – 2024. – №15 (197), Ч.П. – С. 60-66. – URL: <https://apni.ru/article/8973-razrabotka-metodov-tsifrovizatsii-protsessov>.
7. Наркевич, Л.В. Модернизация аналитических процессов распределительной логистики предприятий в условиях цифровой экономики / Л.В. Наркевич, Е.А. Наркевич // Экономический журнал. – 2021. – №2 (62). – С. 6-18. – EDN: DBVDSE.
8. Подольская, Т.В. Внедрение передовых цифровых технологий в транспортно-логистической сфере в современных условиях / Т.В. Подольская, А.Г. Сотников // Вопросы инновационной экономики. – 2024. – Т. 14, №4. – С. 1479-1496. – DOI: 10.18334/vines.14.4.121649. – EDN: YTRGQT. – URL: <https://ieconomic.ru/lib/121649>.
9. Сидоренко, Г.О. Анализ цифровой трансформации логистического менеджмента в условиях интеллектуализации цепочек поставок / Г.О. Сидоренко, А.А. Чередникова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 33 (428). – С. 61-64. – URL: <https://moluch.ru/archive/428/94473>.
10. Удалых, О.А. Инновационные подходы к формированию информационно-аналитических решений в управлении логистическими системами / О.А. Удалых // Логистические системы в глобальной экономике. – 2017. – №7. – С. 334-337. – EDN: YMSGWH.
11. Штефан, А.Н. Цифровые платформы в логистике: отечественный и зарубежный опыт / А.Н. Штефан, Н.В. Шмелева, А.В. Богатырев, А.Н. Жукова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2024. – №12. – С. 419-423.
12. Юсуфова, О.М. Анализ технологий цифровой логистики для автоматизации и сервисной интеграции складских процессов организации / О.М. Юсуфова, В.А. Шиболденков, А.А. Андреева // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, №3. – С. 1759-1772. – DOI: 10.18334/vines.10.3.110285. – EDN: YTVMPW. – URL: <https://ieconomic.ru/lib/110285>.

13. Logistics Software Market Size [Электронный ресурс]. – URL: <https://straitresearch.com/report/logistics-software-market> (дата обращения: 25.05.2026).

14. Transportation Management System Market [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/transportation-management-market-232446179.html> (дата обращения: 25.05.2026).

15. Нотация EPC [Электронный ресурс]. – URL: https://www.businessstudio.ru/help/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/epc_notation (дата обращения 25.05.2026).

Ткачева Анастасия Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

Гатауллин Глеб Евгеньевич, магистр кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: gleb.gataullin2364@mail.ru

ORCID: 0009-0005-7078-6840

Поступила в редакцию 01.06.2026 г.

UDC 004.415:658

DOI 10.5281/zenodo.20970967

TKACHEVA Anastasiia¹,
GATAULLIN Gleb¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

DESIGNING AND PROTOTYPING OF AN INFORMATION AND ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM FOR LOGISTICS PROCESSES OF A TRADING COMPANY

The article is devoted to the consideration of theoretical and applied aspects of designing and prototyping an information and analytical management system for logistics processes of a trading company. The landscape of business processes for the development of an information and analytical system is described, their characteristics are presented, and key processes in the EPC notation are described. A prototype of an information and analytical management system for logistics processes of an enterprise is proposed, which includes modules for order management, warehouse management, analytics and reporting. The analytical tools of the designed system allow for a multidimensional analysis of logistics processes based on a system of key indicators reflecting the volume and dynamics of turnover, the level of order fulfillment, timely delivery, assortment structure, loading of warehouse infrastructure and spatial distribution of commodity flows.

The article examines the main directions of obtaining the effect from the introduction of an information and analytical system for managing logistics processes in a trading enterprise, as well as organizational advantages for various areas of logistics activity.

The organizational, technical, financial and operational risks of the project implementation are considered, the presence of which is due to the complexity of system integration, the need to change existing business processes and the dependence of project effectiveness on the sustainability of the digital infrastructure of the enterprise. The use of planning, monitoring and control mechanisms for the implementation of the project can significantly reduce the likelihood of critical deviations and ensure the stable functioning of the information and analytical logistics process management system after its implementation.

The research results in the form of developed process models, design solutions and a prototype of an information and analytical system can be used in the activities of trade and logistics enterprises in order to improve the management of logistics processes, increase the efficiency of logistics resources and the quality of information support for managerial decision-making.

Key words: *information and analytical system, logistics, logistic processes, design, project, prototype, management, trading company, business processes.*

References

1. Arifjanova, N.Z. (2023) [Investigation of the impact of digitalization on the management of logistics companies]. *E`konomika i socium = Economics and society*. 4 (107), 422-426. (In Russian).
2. Vislobokov, N.Y., Zamostotskaya, E.F. & Ivanov, V.I. (2019) [Modern information and analytical systems in transport logistics]. *Aktual`ny`e voprosy` obrazovaniya i nauki = Actual issues of education and science*. 2 (68), 30-35. (In Russian).
3. Dolgova, T.G., Nikanorov, M.S., Orlov, V.A. & Bartush, A.A. (2024) [Designing an information management system for warehouse operations with addressable placement of goods]. *Global`ny`j nauchny`j potencial = Global scientific potential*. 9 (162), 211-214. (In Russian).

4. Efremov, V.N., Belyaev, V.V., Egorushkina, T.N. & Kleschar, S.N. (2023) [The use of analytical tools for assessing the logistics activities of enterprises in the context of digital transformation]. *Modern society, science and education: current issues, achievements and innovations*: monograph. Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.). pp. 88-97. (In Russian).
 5. Kreganz, I.N. (2025) [Digital transformation of logistics: trends, challenges and prospects]. *Molodoy issledovatel` Dona = Young Researcher of the Don*. 10 (5), 122-132. (In Russian).
 6. Lisovsky, O.S. (2024) [Development of methods for digitalization of processes in logistics]. *Aktual'ny'e issledovaniya = Actual research*. №15 (197), Part II. pp. 60-66. URL: <https://apni.ru/article/8973-razrabotka-metodov-tsifrovizatsii-protsesov>. (In Russian).
 7. Narkevich, L.V. & Narkevich, E.A. (2021) [Modernization of analytical processes of distribution logistics of enterprises in the digital economy]. *E`konomicheskij zhurnal = Economic journal*. 2 (62), 6-18. (In Russian).
 8. Podolskaya, T.V. & Sotnikov, A.G. (2024) [The introduction of advanced digital technologies in the transport and logistics sector in modern conditions]. *Voprosy` innovacionnoj e`konomiki = Issues of innovative economics*. Vol. 14, No. 4. pp. 1479-1496. DOI: 10.18334/vinec.14.4.121649. URL: <https://1economic.ru/lib/121649>. (In Russian).
 9. Sidorenko, G.O. & Cherednikova, A.A. (2022) [Analysis of the digital transformation of logistics management in the context of supply chain intellectualization]. *Molodoy ucheny`j = Young scientist*. 33 (428), 61-64. URL: <https://moluch.ru/archive/428/94473>. (In Russian).
 10. Udalykh, O.A. (2017) [Innovative approaches to the formation of information and analytical solutions in the management of logistics systems]. *Logisticheskie sistemy` v global`noj e`konomike = Logistics systems in the global economy*. 7, 334-337. (In Russian).
 11. Stefan, A.N., Shmeleva, N.V., Bogatyrev, A.V. & Zhukova, A.N. (2024) [Digital platforms in logistics: domestic and foreign experience]. *Konkurentosposobnost` v global`nom mire: e`konomika, nauka, texnologii = Competitiveness in the global world: economics, science, technology*. 12, 419-423. (In Russian).
 12. Yusufova, O.M., Shiboldenkov, V.A. & Andreeva, A.A. (2020) [Analysis of digital logistics technologies for automation and service integration of warehouse processes in an organization]. *Voprosy` innovacionnoj e`konomiki = Issues of innovative economics*. Vol. 10, No. 3. pp. 1759-1772. DOI: 10.18334/vinec.10.3.110285. URL: <https://1economic.ru/lib/110285> (In Russian).
 13. Logistics Software Market Size [Electronic resource]. URL: <https://straitresearch.com/report/logistics-software-market> (date of request: 05/25/2026). (In English).
 14. Transportation Management System Market [Electronic resource]. URL: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/transportation-management-market-232446179.html> (date of access: 05/25/2026). (In English).
 15. EPC notation [Electronic resource]. URL: https://www.businessstudio.ru/help/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/epc_notation (accessed 05/25/2026). (In Russian).
-

Tkacheva Anastasiia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: tkacheva.av@yandex.ru
ORCID: 0009-0008-1410-5328
AuthorID: 1011189

Gataullin Gleb, Master of the Department of Business Informatics, Donetsk State University,
Donetsk, Russia

E-mail: gleb.gataullin2364@mail.ru

ORCID: 0009-0005-7078-6840

Received 01.06.2026